

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ

Савкатходжаева Марджона Шухрат кизи

Магистрант Банковско-финансовой Академии.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13764133>

***Аннотация.** В данном тезисе затронуты вопросы, связанные с организацией внутреннего аудита в акционерных обществах на основе национальных и международных стандартов и его разъяснением на основе международных стандартов. Также из зарубежного опыта освещены сведения об эффективности системы корпоративного управления, которой можно достичь за счет эффективной организации внутреннего аудита в акционерных обществах. В результате проведенного исследования были рассмотрены вопросы совершенствования процесса внутреннего аудита на основе международных требований, сформулированы соответствующие выводы и предложения.*

***Ключевые слова:** Внутренний аудит, бухгалтерский учет, аутсорсинг, косорсинг, квалификационный аттестат внутреннего аудитора, международные стандарты.*

ISSUES OF ORGANIZING INTERNAL AUDIT IN JOINT-STOCK COMPANIES

***Abstract.** This thesis addresses issues related to organizing internal audit in joint-stock companies based on national and international standards and explaining it based on international standards. Also, information on the effectiveness of the corporate governance system, which can be achieved through the effective organization of internal audit in joint-stock companies, is provided from foreign experience. As a result of the study, issues of improving the internal audit process based on international requirements were considered, and corresponding conclusions and proposals were formed.*

***Keywords:** Internal audit, accounting, outsourcing, co-sourcing, internal auditor qualification certificate, international standards.*

ВВЕДЕНИЕ

В условиях модернизации и диверсификации экономики вопрос эффективной организации внутреннего аудита в хозяйствующих субъектах Республики Узбекистан считается актуальным. На пути развития экономики Узбекистана большое значение имеют вопросы, связанные с защитой различных пользователей не только от данных бухгалтерской отчетности, но и от данных хозяйственного учета и финансовых данных.

В этом случае аудит выступает неотъемлемой функцией менеджмента как гарант, обеспечивающий требования руководства достоверной и своевременной информацией, а также ошибки и упущения, которые могут быть допущены на предприятии, где организован эффективный внутренний аудит, а также так как предотвращаются различные штрафы и непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в результате этого. В настоящее время в нашем обществе широко ведется работа по цифровизации и ускорению. В частности, следует сказать, что Постановление Президента Республики Узбекистан № 4611 «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности» подняло этот уровень вверх.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

К концу 2021 года в рамках международной сертификации бухгалтеров документ, подтверждающий успешное прохождение ими предмета «Финансовая отчетность по МСФО» или «Сертифицированный международный профессиональный бухгалтер (CIPA)», «Сертифицированный диплом бухгалтера (ASSA)», «Сертифицированный бухгалтер (SRA)» и «Международная» предоставляет штат бухгалтерской службы, достаточный для качественного применения МНХС, в количестве не менее трех специалистов с одним из сертификатов «диплом в области финансовой отчетности (ДипИФР)».

Организация внутреннего аудита на предприятиях представляет собой достаточно сложный процесс, и правила организации работы внутренних аудиторов определены в Международных стандартах аудита (IAS), в частности, использование работы внутренних аудиторов определено в соответствующих МСФО № 610. Организация внутреннего аудита в нашей стране основана на Положении «О службе внутреннего аудита на предприятиях», утвержденном Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16 октября 2006 года № 215, и «Системе подготовки кадров по внутреннему аудиту». Работники сферы обслуживания», зарегистрированный Кабинетом Министров Республики Узбекистан 5 мая 2021 года № 280 «О мерах по совершенствованию», регламентируется Положением. Для выполнения функций внутреннего аудитора согласно Положению «О порядке аттестации работников службы внутреннего аудита» необходимо иметь «Квалификационный аттестат внутреннего аудитора», выданный Ассоциацией бухгалтеров и аудиторов Узбекистана и Палата аудиторов Узбекистана. Этот сертификат первоначально выдается сроком на пять лет, его срок действия может быть продлен еще на десять лет, а затем на неопределенный срок. Для получения этого сертификата существует несколько требований, и сегодня в нашей стране и во всем мире развитию и совершенствованию внутреннего аудита уделяется большое внимание.

В ходе экономических реформ в странах СНГ внутренний аудит на предприятиях стал организовываться по мере появления различных форм собственности и углубления уровня приватизации в каждом независимом государстве. Обзор с точки зрения развития методологии внутреннего аудита провели российские ученые Р.А.Алборов, В.Д.Андреев и другие [5-6].

Актуальные аспекты проблем, связанных с созданием и совершенствованием внутреннего аудита, отражены в научных статьях и исследованиях узбекских ученых, опубликованных в последние годы.

В то же время, методология проведения внутренних проверок в системе внутреннего контроля акционерных обществ с многоотраслевыми филиалами и проблемы внедрения этой методологии в экономику Узбекистана еще недостаточно изучены, поскольку не являются специальной объект исследования.

Экономическое развитие акционерных обществ достигается в результате поэтапных реформ по совершенствованию внутреннего аудита в акционерных обществах. Для этого в акционерных обществах реализуется применение международной практики внутреннего аудита и внедрение результатов. При этом были реализованы и учтены:

✓ изучены научно-теоретические аспекты организации внутреннего аудита в акционерных обществах;

✓ изучена сущность внутреннего аудита и теоретические основы истории его становления;

✓ В Республике Узбекистан были пересмотрены нормативно-правовые документы, касающиеся внутреннего аудита.

В условиях современной экономической глобализации особое значение приобретает эффективная организация аудита и анализа проблем, непосредственно связанных с будущим развитием акционерных обществ в нашей республике, и решение их на научной основе. Все эти объективные процессы требуют совершенствования методологии внутреннего аудита в акционерных обществах, исследования ее комплекса теоретико-методических и организационных проблем, основанных на рыночных отношениях, пригодных для свободной экономики. Вышеизложенное определяет направленность и актуальность темы данной исследовательской работы.

Служба внутреннего аудита анализирует отчет экономического субъекта, определяет направление дальнейшего развития и помогает руководству принимать решения. В целом результаты внутреннего аудита оказывают большое влияние на совершенствование управления внутри экономического субъекта и организацию эффективного корпоративного управления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На наш взгляд, автоматизация (компьютеризация) внутреннего аудита повышает эффективность аудиторской работы, а с другой стороны позволяет создать контрольно-консультативную систему. Мы считаем, что в процессе автоматизации (компьютеризации) внутреннего аудита особое внимание следует уделить следующим элементам:

- Гармонизация процесса аудита с экономико-математическими, экономико-организационными и информационными моделями;
- Особое внимание следует уделить техническим, программным, информационным и другим инструментам реализации моделей.

В Узбекистане целесообразно разработать следующие стандарты, выделяющие этапы внутреннего аудита в субъектах хозяйствования, где организован внутренний аудит:

- «планирование внутреннего аудита»;
- «Анализ и оценка, систематизация, документирование и сбор информации о состоянии объекта внутреннего аудита»;
- «отчет о результатах внутреннего аудита»;
- «Доведение результатов внутреннего аудита до сведения заинтересованных лиц и последующие действия».

REFERENCES

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 24 февраля 2020 года PQ-4611 «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности».
2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 19 сентября 2018 года № 3946 «О мерах по дальнейшему развитию аудиторской деятельности в Республике Узбекистан».

3. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 5 мая 2021 года № 280 «О мерах по совершенствованию системы подготовки кадров внутреннего аудита»
4. Абдиева Н.Ш. Проблемы контроля качества аудита в условиях «Узбекских железных дорог». Первый международный симпозиум по деловому сотрудничеству и развитию в Юго-Восточной и Южной Азии в рамках инициативы B&R (ISBCD-16). 2016 год
5. Кеворкова Ю.А. Международный стандартный аудит. Под редакцией, - М.: Юрайт. 2016. -458 с.